

Estrategias didácticas colaborativas para fortalecer el aprendizaje experiencial

Collaborative teaching strategies to strengthen experiential learning

María Lourdes Valencia Carranza

<https://orcid.org/0009-0000-2130-8328>

maria.valencia@educacion.gob.ec

Unidad Educativa Vicente Rocafuerte.

Junín – Ecuador

Denny Isabel Zambrano Ormaza

<https://orcid.org/0000-0003-2657-9746>

dennyi.zambrano@educacion.gob.ec

Unidad Educativa Juan Antonio Vergara Alcívar.

Junín – Ecuador

María Cecilia Valencia Carranza

<https://orcid.org/0000-0001-9646-2805>

mariace.valencia@educacion.gob.ec

Unidad Educativa Manuel Castillo Hidalgo.

Chone - Ecuador

Karla Yessenia Sánchez Cantos

<https://orcid.org/0009-0006-1917-0060>

kaktaz81@gmail.com

Unidad Educativa Informática.

Portoviejo - Ecuador

María Auxiliadora Rodríguez García

<https://orcid.org/0009-0004-9486-6629>

maria.rodrieguezg@educacion.gob.ec

Unidad Educativa Juan Antonio Vergara Alcívar.

Junín – Ecuador

RESUMEN

Trabajar en colaboración es uno de los principales retos del siglo XXI, ya que el intercambio de ideas, pensamientos y experiencias es clave para generar nuevos aprendizajes. Sin embargo, en el ámbito educativo, existe la necesidad de aplicar estrategias colaborativas con los estudiantes para fortalecer en ellos el aprendizaje vivencial. En las aulas de clases, se observan en mayor medida los trabajos en grupo, pero no se desarrolla en los alumnos las habilidades necesarias para trabajar de manera colaborativa y con la responsabilidad compartida entre los miembros de un equipo. El objetivo de la investigación fue indagar las estrategias didácticas colaborativas para fortalecer el aprendizaje experiencial en los discentes. Se aplicó una investigación de tipo documental con nivel exploratorio y enfoque

cualitativo. El método utilizado fue el analítico-sintético. Los resultados se obtuvieron a partir del análisis de la literatura de la investigación, mismos que permitieron concluir que existen un sinnúmero de estrategias didácticas colaborativas para aplicar en el aula y favorecer el aprendizaje experiencial, aunque algunas no son conocidas por los docentes. Además, algunos alumnos no tienen desarrolladas las habilidades para trabajar en colaboración, lo que afecta la adquisición de nuevas competencias, habilidades y saberes necesarios para su formación integral.

Palabras clave: estrategias didácticas colaborativas, aprendizaje experiencial, proceso de enseñanza-aprendizaje.

Recibido: 26-10-23 - Aceptado: 23-11-23

ABSTRACT

Working collaboratively is one of the main challenges of the 21st century, as the exchange of ideas, thoughts and experiences is key to generating new learning. However, in the field of education, there is a need to apply collaborative strategies with students to strengthen their experiential learning. In the classroom, group work is observed to a greater extent, but students are not developed the necessary skills to work collaboratively and with shared responsibility among the members of a team. The objective of the research was to investigate collaborative didactic strategies to strengthen experiential learning in students. A documentary research was applied with an exploratory level and a qualitative approach. The method used was analytical-synthetic. The results were obtained from the analysis of the research literature, which allowed us to conclude that there are countless collaborative didactic strategies to be applied in the classroom and favor experiential learning, although some are not known by teachers. In addition, some students have not developed the skills to work collaboratively, which affects the acquisition of new competencies, skills and knowledge necessary for their comprehensive education.

Key words: collaborative didactic strategies, experiential learning, teaching-learning process.

INTRODUCCIÓN

Las estrategias didácticas colaborativas fomentan el desarrollo de múltiples habilidades en los estudiantes, pues el aprendizaje se enriquece con el intercambio de ideas, ya que todas las personas tienen distintas maneras de apreciar los sucesos y acontecimientos del contexto y el entorno en que se desenvuelven. Esta diversidad de opiniones en el aula es lo que hace que el aprendizaje sea activo y significativo.

Se ha demostrado que la aplicación de procesos colaborativos en el aula favorece la educación de calidad. Este es el caso del Sistema Educativo finlandés, su efectividad se debe

a las estrategias que los docentes libremente escogen para trabajar en el aula, respetando las necesidades de cada alumno. Es así que en un estudio sobre ¿Cómo aprenden los alumnos en Finlandia? Se detalló que el rol del maestro dentro del sistema educativo finlandés va más allá de la mera transmisión de conocimientos, más bien sus prácticas educativas se fundamentan en el trabajo en equipo, la participación activa del alumnado y la colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con ello se fortalece la autonomía y el desarrollo integral (Moreno Argos, 2018).

Según Damián Ponte, et al. (2021), el trabajo colaborativo es una de las estrategias didácticas más utilizadas en Latinoamérica para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos y mejorar la calidad de la educación. Es así que en una investigación llevada a cabo sobre Estrategias de Trabajo Colaborativo para fortalecer la formación integral en estudiantes del grado sexto de básica secundaria en la institución educativa José Celestino Mutis, Tolima (Colombia), se evidenció que los participantes del estudio reconocen los beneficios del trabajo colaborativo como estrategia que favorece su formación integral, pues les permite interactuar, aprender en conjunto, expresar ideas, intercambiar experiencias, trabajar por un bien común y alcanzar de manera efectiva las metas y objetivos propuestos (Ortiz Sánchez, 2015).

Por su parte, en Ecuador también se han desarrollado estudios sobre estrategias colaborativas y sus beneficios en el aprendizaje. Citando uno de éstos, se encuentra uno sobre “Estrategias metodológicas colaborativas para mejorar el aprendizaje de estudios sociales en los estudiantes de cuarto grado en el Ecuador”, en donde se manifiesta que las estrategias colaborativas son muy importantes para el desarrollo de habilidades en los estudiantes y favorecen la adquisición de aprendizajes significativos. Antes de aplicar la propuesta de este estudio, un 73,33% de los alumnos mencionaron que las estrategias aplicadas por los docentes no mejoran su aprendizaje, luego de aplicar dicha propuesta los estudiantes en un 90% indicaron que las estrategias empleadas favorecieron la colaboración en el aula y contribuyeron a mejorar su aprendizaje (Ávila Sánchez et al., 2018).

Cabe destacar que el tema de las estrategias colaborativas para un aprendizaje experiencial ha sido poco estudiado dentro de los contextos educativos de la provincia de Manabí. En las instituciones educativas manabitas existen múltiples necesidades que van

desde la falta de capacitación a los docentes sobre metodologías innovadoras colaborativas para favorecer la calidad de la educación, hasta necesidades de recursos para desarrollar en los alumnos las competencias para trabajar en equipo. Por este motivo esta investigación es importante y tiene como fin dar a conocer a los docentes no solo de Manabí sino de todo el país una serie de estrategias didácticas colaborativas que existen para que puedan ser analizadas e implementadas en la práctica docente, favoreciendo un aprendizaje experiencial y activo en los alumnos.

METODOLOGÍA

Para la realización de este trabajo se llevó a cabo una investigación de tipo documental según Gómez et al. (2017), permite analizar diferentes fuentes fidedignas para obtener información relevante, además; ayuda a ampliar el conocimiento sobre un determinado tema. Por ende, se analizaron algunos artículos científicos publicados en bases de datos como Scielo, Redalyc y Dialnet, del mismo modo se sometió a análisis crítico la información obtenida de documentos en formato Pdf, tesis de grado y postgrado y sitios web.

El nivel de investigación aplicado fue el exploratorio, según Ortega Julio (2017), este permite analizar las características principales y aspectos fundamentales de un determinado fenómeno. Por otra parte, este trabajo tiene un enfoque cualitativo Anadón (2008), permite la recolección y análisis de información para su respectiva interpretación y argumentación.

El método utilizado fue el analítico-sintético con el que se sometió a análisis crítico toda la información recopilada, la misma que se sometió a la discusión científica entre los juicios emitidos por los autores y las afirmaciones consultadas de otros investigadores (Hernández Sampieri et al., 2014). A partir de esto se formaron las debidas conclusiones del trabajo, permitiendo la divulgación de los datos más representativos que dieron argumento al presente estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir del análisis exhaustivo de los documentos investigados y habiendo sometido la información obtenida al juicio de los investigadores, se presentan los resultados que

recogen las principales estrategias didácticas colaborativas que se pueden aplicar en el proceso educativo para favorecer el aprendizaje experiencial en los estudiantes.

Estrategias didácticas colaborativas

Antes de presentar las estrategias colaborativas investigadas es necesario definir que es una estrategia. Para Westreicher (2020), hace referencia a un conjunto de planes o acciones que se ejecutan para conseguir un fin o una meta.

Hablar de una estrategia didáctica, se refiere a un conjunto de recursos, herramientas, actividades y metodologías que determinan los pasos a seguir para guiar el proceso de aprendizaje. En este caso las acciones implementadas permiten alcanzar objetivos y metas propuestos dentro de un contexto educativo (Cañizales, 2004).

Por su parte (Ovejero Bernal, 1990), la estrategia colaborativa es una estrategia implementada en el aula de clases y que genera un ambiente de aprendizaje colaborativo donde se intercambien ideas y experiencias para fomentar la adquisición del nuevo conocimiento y el desarrollo de competencias.

En consecuencia, se puede decir que una estrategia didáctica colaborativa es un conjunto de recursos, medios, actividades y acciones que permiten planificar y guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de cumplir las metas y objetivos educativos propuestos dentro de un ambiente colaborativo, que permite el intercambio de ideas y experiencias para fomentar un aprendizaje significativo. A continuación, se presentan algunas de estas estrategias que fomentan el aprendizaje experiencial que permiten un intercambio de vivencial que hace de la educación un proceso más realista y profundo.

Trabajo colaborativo

El trabajo colaborativo hace referencia al trabajo en equipo, actividades que realizan un conjunto de personas con responsabilidades compartidas para alcanzar un fin determinado. La efectividad del trabajo colaborativo radica en la heterogeneidad que caracteriza al equipo, quienes más de compartir responsabilidades unen sus habilidades y talentos para crear un producto valioso para la sociedad (Fernández, 2023).

Por su parte (López Vera et al., 2020), indica que el trabajo colaborativo es una metodología que permite a los alumnos intercambiar ideas, pensamientos y experiencias. En

esta estrategia se comparten las responsabilidades para obtener un determinado resultado. Del mismo modo, se comparte la recompensa del esfuerzo realizado.

Aprendizaje Basado en Proyectos

Para Martínez Valdés (2022), esta es una estrategia que promueve la formación integral en los alumnos, pues esta combina contenidos y procedimientos para lograr el aprendizaje significativo. Es una metodología que se fundamenta en el saber conocer, saber hacer, saber ser y aprender a vivir juntos para obtener resultados beneficiosos. Por otra parte, es necesario señalar que el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) favorece el pensamiento crítico y reflexivo, mejora las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo; así como fomenta el desarrollo de habilidades investigativas y de comunicación (Morales Bueno, 2018).

Según Villanueva Morales et al. (2022), el ABP permite a los estudiantes desarrollar un aprendizaje activo y vivencial, fortalece la autonomía en los estudiantes, fomenta el interés por temas reales que afectan a la comunidad y a la sociedad en general. En este sentido, se puede decir que esta metodología estimula la aplicación de la interdisciplinariedad en el aula de clases, con esto se asegura la calidad en los procesos educativos y una formación integral de los estudiantes.

Aprendizaje Basado en Problemas

Esta metodología le otorga al estudiante el protagonismo necesario para la gestión de su conocimiento. En ella se involucra a los estudiantes en el descubrimiento de nuevos conocimientos y habilidades a partir del planteamiento de un problema o una situación compleja que los alumnos deben resolver de manera creativa y efectiva. Con esto se acerca a los discentes a los problemas reales que afectan las comunidades y la sociedad en general y con ello se desarrolla un pensamiento divergente en ellos ya que se les fomenta el desarrollo de la capacidad para buscar distintas posibles soluciones a determinados problemas, formando individuos proactivos en cualquier campo (Ortiz Cermeño, 2019).

La resolución de problemas genera aprendizajes desde la experiencia, por ende, el ABP fomenta es una metodología que pone al estudiante como eje principal de su aprendizaje, donde pone en práctica un sinnúmero de técnicas para buscar soluciones a

diferentes situaciones problémicas, dando paso a la gestión de los conocimientos, personalizando así su formación con la guía del docente (Morales & Landa, 2004).

Aprendizaje Basado en Retos

El ABR es una estrategia motivadora, que genera una experiencia vivencial para los alumnos a quien se les plantea una situación problémica en un contexto real para que ellos puedan aplicar sus conocimientos, habilidades, destrezas y competencias adquiridas y puedan generar una solución creativa a dicha problemática. Con esta metodología se desarrolla el pensamiento crítico, reflexivo y divergente, formando a los alumnos de manera integral, ya que favorece la toma de decisiones adecuadas y coherentes ante distintas situaciones de la vida real (De La Cruz Velazco et al., 2022).

Para Itati Mariño & Alderete (2022), esta es una metodología de trabajo activa que permite a los alumnos buscar soluciones innovadoras y creativas a dichos problemas, permitiendo un aprendizaje significativo que se da a partir de la experiencia. El reto que se plantea a los alumnos es lo que los motiva a investigar y descubrir los nuevos conocimientos, adquiriendo así habilidades para analizar, diseñar y ejecutar, las mismas que son necesarias para resolver los desafíos a los que se enfrentan.

Aprendizaje Basado en Competencias

El ABC es una metodología que conjuga el desarrollo de contenidos, habilidades y actitudes para buscar una formación integral de los individuos, de modo que se formen en ellos las competencias y los saberes necesarios para hacer frente a problemas en contextos reales. Con la implementación de esta estrategia en el aula de clases, se incentiva a los alumnos a aprender haciendo, es decir puede multiplicar sus conocimientos y habilidades en el marco de un aprendizaje a partir de la experiencia. El ABC va de la mano con la educación y la evaluación por competencias, las cuales también se centran en el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos necesarios para la vida, respetando las necesidades de cada alumno dentro del contexto educativo (Perilla Granados, 2018).

Para Acuña (2021), el ABC se centra en el estudiante, pues se enfoca en las competencias que este adquiere, en sus necesidades y en sus motivaciones, y lo capacita para que ponga en práctica lo aprendido. Esta metodología implica el desarrollo del saber conocer, que hace referencia a la enseñanza de contenidos; el saber ser, que incluye el desarrollo de

las habilidades emocionales en los alumnos, las mismas que le van a permitir relacionarse con otros individuos de manera productiva; y el saber hacer, que involucra la puesta en práctica de las destrezas y habilidades adquiridas por el estudiante, demostrando lo que ha aprendido y cómo puede utilizarlo para solucionar problemas de la vida diaria.

Aprendizaje Adaptativo

Según Rubiales (2021), esta metodología educativa personaliza las estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de cada alumno. El aprendizaje adaptativo puede complementarse con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de modo que el docente pueda trabajar con herramientas que le permitan conocer las deficiencias de sus estudiantes, y que generen distintas opciones de aprendizaje enfocadas en cada estudiante. En otras palabras, esta metodología permite atender la diversidad que existe en el aula, tomando en cuenta que todas las personas aprenden de distinta manera, esto es en síntesis una personalización del aprendizaje que brinda a cada discente los recursos adecuados según sus necesidades educativas (Morillo Lozano & Galisteo Gonzáles, 2016).

Otra concepción del Aprendizaje Adaptativo indica que esta es una metodología que utiliza las nuevas tecnologías para adaptar la enseñanza a las necesidades de cada estudiante. Principalmente utiliza el análisis de datos para detectar los déficits que tienen los alumnos y que les impiden desarrollar sus habilidades y competencias de manera integral. Esta metodología favorece la colaboración entre pares, para fortalecer las competencias de los estudiantes, además; esta es un apoyo a la labor docente, porque permite a los maestros darse cuenta de los aciertos y desaciertos de sus alumnos, con ello pueden generar una retroalimentación que les permita mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje (UNIR, 2021).

Metodología STEAM

La metodología STEAM implementa los saberes de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, dentro del proceso educativo para obtener una visión holística del aprendizaje. Esta estrategia interdisciplinar permite abordar problemáticas dentro como fuera del contexto educativo y solucionarlas de manera creativa. Al ser interdisciplinar se trabaja de manera colaborativa, fomentando el desarrollo de competencias fundamentales en los

estudiantes. Favorece el desarrollo del sentido crítico en los alumnos, aumenta la capacidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos dando paso al aprendizaje experiencial (aulaplaneta, 2020).

Es necesario recalcar que la metodología STEAM se brinda un aprendizaje integrador, contextualizado, que respeta las necesidades, estilos y ritmos en que cada persona adquiere el nuevo conocimiento y lo integra con los saberes que ya posee para dar significancia a lo aprendido. Esta estrategia fomenta el desarrollo de las inteligencias múltiples, brindando a los estudiantes las habilidades a partir de las capacidades de cada individuo. Con la metodología STEAM el alumnado genera nuevas experiencias a partir de la colaboración y en conjunto generan nuevos conocimientos y se desarrollan nuevas destrezas (Santillán Aguirre et al., 2020).

La gamificación

Para Gómez Contreras (2020), la gamificación es una metodología de aprendizaje que utiliza la dinámica de juegos para favorecer los procesos educativos, con esta estrategia se fomenta la motivación, colaboración, interacción y se favorece el desarrollo de la autonomía de los estudiantes. Además, contribuye a trabajar el pensamiento reflexivo, generando nuevos conocimientos y habilidades a partir de las experiencias vividas.

La gamificación es una estrategia de aprendizaje experiencial que potencia los procesos de aprendizaje haciéndolos mucho más motivadores, innovadores e interesantes, ya que es una estrategia colaborativa permite la interacción entre estudiantes y docentes. La gamificación permite a los maestros crear entornos de aprendizaje pertinentes e innovadoras para que los alumnos desarrollen sus habilidades y destrezas acorde a sus necesidades, mediante esta estrategia las asignaturas pueden enseñarse de una manera lúdica, motivando el interés por aprender (Dulcé Salcedo, 2023). Por otra parte, la gamificación permite implementar una evaluación digital del proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo más dinámica la revisión y valoración de tareas, así como de los conocimientos y competencias adquiridos por los alumnos (Demera Zambrano et al., 2023).

Aula invertida

El aula invertida genera un aprendizaje integral que se refiere básicamente a las actividades que los estudiantes realizan en casa bajo la guía de videos, lecturas, y actividades

de estudio y en clases se desarrollan proyectos integradores e interdisciplinarios como retroalimentación de actividades desarrolladas en casa, esto permite que los alumnos aprendan haciendo, ya que son capaces de gestionar su propio conocimiento. Esta metodología se fundamenta en el trabajo colaborativo porque permite que los estudiantes aprendan unos de otros a partir de las experiencias de aprendizaje que intercambian (Talisis, 2023).

Esta estrategia permite que los alumnos pueden aprender a su propio ritmo, desarrollando su comprensión crítica. Además, les ayuda a integrar los conocimientos prácticos con los teóricos, fomenta en los estudiantes la capacidad de emitir juicios de valor, plantear hipótesis y buscar las respuestas a las posibles dudas que surjan en el proceso de su aprendizaje, esto los hace autónomos y gestores de su propia formación (González Fernández & Huerta Gaytán, 2019).

Herramientas digitales colaborativas

Las herramientas tecnológicas colaborativas son aquellos recursos o plataformas que permiten compartir archivos y colaborar e interactuar con otras personas, permitiendo el intercambio de información y por ende un aprendizaje en conjunto. Con las herramientas digitales las personas favorecen su creatividad y desarrollan habilidades y destrezas propias el siglo XXI. Con estas se crean ambientes de aprendizaje innovadores y motivadores para los alumnos (Borja Velezmoro & Carcausto, 2020). En la figura número 1 se pueden observar algunas herramientas digitales que se pueden utilizar para favorecer la interacción y el aprendizaje vivencial en los alumnos.

Figura 1

Herramientas digitales colaborativas

Nota. Elaboración propia a partir de la literatura investigada.

Es necesario recalcar que existen un sinnúmero de herramientas digitales que favorecen la adquisición de habilidades y destrezas dentro de un contexto colaborativo. Una de ellas es Padlet, que permite tanto a docentes como a estudiantes divulgar y compartir archivos en formato de audio, videos, enlaces, para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje (Delgado Ramírez et al., 2023). Google Drive es otra herramienta que permite la colaboración, además; favorece el trabajo en tiempo real de manera dinámica e interactiva (Campos Arroyo et al., 2021).

Otra de las herramientas colaborativas que favorece el aprendizaje experiencial es Blogger, este es un recurso que permite crear blogs educativos donde las personas pueden intercambiar sus ideas, creando saberes y experiencias para generar un aprendizaje activo (Villalobos Ferrer, 2015). Por su parte, Genially, es una herramienta colaborativa muy versátil que brinda una gran cantidad de plantillas para crear diseños como si fueran propios, esto hace que los estudiantes se sientan motivados por aprender (Vinueza, 2020). Estas herramientas digitales permiten al maestro implementar la metodología de aprendizaje

híbrido, combinando la educación presencial con la formación mediada por la tecnología (Demera Zambrano et al., 2023).

Educación 4.0

La educación 4.0 hace referencia a una propuesta educativa futurista, que trata de adaptarse a las nuevas realidades y se caracteriza por el uso de la tecnología y la conectividad, con ello se desarrollan en los alumnos competencias necesarias para enfrentarse a los retos de la actual sociedad (Sulbarán, 2023).

Cabe señalar que la educación 4.0 se refiere a la aplicación de la inteligencia artificial, programación, big data, robótica, realidad aumentada, el internet de las cosas, entre otros, dentro del contexto educativo, con el fin de desarrollar en los estudiantes saberes esenciales para desenvolverse en un contexto real. Esta propuesta educativo trata de transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, preparando a los estudiantes para afrontar los constantes cambios que se viven, siendo competitivos en cualquier campo en que se desempeñen (Parrales, 2023).

Aprendizaje en el metaverso

La tecnología del metaverso no es otra cosa que la realidad virtual y la realidad aumentada, mundos virtuales que incorporan elementos digitales de la realidad física. El metaverso puede aprovecharse como una oportunidad para generar nuevos aprendizajes, donde los alumnos puedan aprender, compartir, verse entre sí contribuyendo al desarrollo de interacciones que dan paso a aprendizajes prácticos y aplicables en la vida cotidiana (Pangarkar, 2022).

Es preciso señalar que para educar en el metaverso se deben adaptar los recursos-materiales y además capacitar a los maestros para que adopten tecnologías para innovar en el aprendizaje, por ejemplo; con la gamificación los docentes pueden crear actividades lúdicas que les permita a los alumnos desarrollar conocimientos y habilidades a través del juego, fomentando así una formación interactiva y motivadora (Diazgranados Correa, 2023).

Beneficios de la implementación de estrategias colaborativas en el aula

La aplicación de estrategias colaborativas en el aula trae consigo múltiples beneficios para la formación de los alumnos. En la figura número 2 se citan algunos de estos aspectos positivos que favorecen los procesos educativos a partir de la colaboración:

Figura 2

Beneficios de las estrategias colaborativas

Nota. Elaboración propia a partir de la literatura investigada. Tomado de *¿Qué es el aprendizaje colaborativo y cuáles son sus beneficios?*, por Medina, 2020.

Las estrategias colaborativas favorecen el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, formando en los alumnos un pensamiento de alto nivel, además; fomentan la autonomía y gestión de los aprendizajes haciéndolos más significativos y vivenciales, ya que se fomenta la interacción en los alumnos, permitiendo el desarrollo de habilidades de liderazgo. Por otra parte, con la colaboración se incrementa la retención y rendimiento académico de los estudiantes permitiéndoles el desarrollo de destrezas y saberes necesarios para enfrentar retos y dar soluciones a problemas reales de la vida diaria.

Aprendizaje experiencial

La experiencia es el origen del conocimiento, a través de los sentidos y de lo que con ellos se percibe las personas pueden adquirir nuevos saberes; además, la experiencia compartida permite la interacción y el intercambio de opiniones enriqueciendo las destrezas y habilidades de las personas (Espinar Álava & Viguera Moreno, 2020).

El aprendizaje experiencial también se lo conoce como x-learning, hace referencia en aprender a través de la propia experiencia, el filósofo John Dewey quien es el precursor de este tipo de aprendizaje sostenía que las experiencias que se viven en el pasado por pequeñas que sean influyen en las experiencias presentes generando un aprendizaje significativo. La metodología que sigue este aprendizaje es apoyarse en las experiencias pasadas para influir en las presentes y desarrollar influencias positivas en el futuro, de este modo se asegura mejores resultados en la adquisición de los nuevos conocimientos (Suárez, 2023).

Ciclo del aprendizaje experiencial

Nota. Elaboración propia a partir de la literatura investigada. Tomado de *Aprendizaje experiencial: qué es, características, beneficios y modelo de Kolb*, por Equipo Editorial eLearning, 2022.

Según David Kolb, el aprendizaje es un proceso que se forma mediante la transformación de la experiencia, para este pensador el aprendizaje experiencial debe pasar por 4 fases para obtener resultados más efectivos, en la experiencia concreta, que es la primera fase; el alumno se involucra en la realización de una determinada actividad, en la fase 2, observación reflexiva, el estudiante analiza su experiencia y los conocimientos y destrezas que ha adquirido en la actividad realizada. En la conceptualización abstracta que es

la fase 3, el discente piensa, ordena la información obtenida con el fin de asimilarlos e interiorizarlos y en la fase 4, experimentación activa, el educando aplica en la vida real los conocimientos adquiridos.

Aprender a hacer, uno de los pilares de la educación

Según Jackes Delors, los pilares para la educación del siglo XXI son 4: Aprender a conocer, Aprender a ser, Aprender a hacer y Aprender a vivir, en este apartado se hace énfasis al aprender a hacer, como ese aprendizaje que se genera a partir de la práctica y de la experiencia, donde el estudiante crea de manera innovadora y creativa productos que son útiles para resolver problemas de la sociedad (Blanco Rodrigues, 2021).

En el aprender a hacer los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en la teoría, es decir deben saber manejar los conocimientos para aplicarlos en la vida real. Permite aprender en equipo, intercambiando experiencias, jugando, creando para alcanzar un aprendizaje activo y significativo que perdure en el tiempo y que sea útil para enfrentar los constantes cambios de la sociedad.

CONCLUSIONES

Las estrategias didácticas colaborativas aplicadas en el aula de clase favorecen el aprendizaje experiencial porque permiten la interacción, el intercambio de ideas y pensamientos, incentivando la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos lo que permite fomentar el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas.

Existen un sinnúmero de metodologías educativas que al ser aplicadas de manera adecuada fomentan el aprendizaje activo, significativo y vivencial. Por tanto; ayudan a los alumnos a aprender haciendo, desarrollando sus competencias a partir de la experiencia siendo capaces de resolver problemas de manera creativa e innovadora.

Los maestros son los principales guías del aprendizaje, con una correcta formación sobre estrategias didácticas colaborativas pueden fortalecer su práctica docente y favorecer el proceso educativo, pues se contribuiría a mejorar la calidad de la educación brindando clases mucho más dinámicas, interactivas y motivadoras.

REFERENCIAS

- Acuña, M. (2021, agosto 1). *Aprendizaje por competencias: Aprendiendo a ser*. evitarplus. <https://www.evirtualplus.com/aprendizaje-por-competencias/>
- Anadón, M. (2008). La investigación llamada “cualitativa”: De la dinámica de su evolución a los innegables logros y los cuestionamientos presente. *Investigación y Educación en Enfermería*, 26(2). http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072008000200002
- Aulaplaneta. (2020, diciembre 1). *STEAM: Una metodología educativa para el futuro*. aulaplaneta. <https://www.aulaplaneta.com/2020/12/01/recursos-tic/steam-una-metodologia-educativa-para-el-futuro>
- Ávila Sánchez, D. E., Costa Samaniego, C. del C., Efraín Macao, J., & Charchabal Pérez., D. (2018). Estrategias metodológicas colaborativas para mejorar el aprendizaje de estudios sociales en los estudiantes de cuarto grado en el Ecuador. *OLIMPIA. Revista de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma.*, 15(50). <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6585408.pdf>
- Blanco Rodrigues, Z. (2021, enero 18). *Educación: Un estudio basado en el informe de la UNESCO sobre los cuatro pilares del conocimiento*. Núcleo de conocimiento. <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacion-es/cuatro-pilares#:~:text=EL%20SIGLO%20XXI-,Los%20cuatro%20pilares%20de%20la%20educaci%C3%B3n%20para%20el%20siglo%20XXI,vivir%20y%20Aprender%20a%20ser.>
- Borja Velezmoro, G. A., & Carcausto, W. (2020). Herramientas digitales en la educación universitaria latinoamericana: Una revisión bibliográfica. *Revista de educación Las Américas*, 10(2). <https://doi.org/10.35811/rea.v10i2.123>
- Campos Arroyo, A. G., Cabrera Matías, F. M., & Orlanzini Escobar, O. D. (2021). Uso de Google Drive como estrategia de enseñanza aprendizaje en asignaturas de investigación en alumnos de nutrición. *Revista Educación y Tecnología*, 9(14), 23-46.

- Cañizales, J. (2004). Estrategias didácticas para activar el desarrollo de los procesos de pensamiento en el preescolar. *Investigación y Postgrado*, 19(2). https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872004000200008#:~:text=Las%20estrategias%20did%C3%A1cticas%20constituyen%20otra,procesos%20de%20ense%C3%B1anza%20y%20aprendizaje.
- Damián Ponte, I. F., Camizán García, H., & Benites Seguí, L. A. (2021). El Aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica en América Latina. *TecnoHumanismo*, 1(8), 31-52. <https://doi.org/10.53673/th.v1i8.41>
- De La Cruz Velazco, P. H., Poquis Velásquez, E., Valle Chávez, R. A., Castañeda Sánchez, M. I., & Sánchez Anastasio, K. R. (2022). Aprendizaje basado en retos en la educación superior: Una revisión bibliográfica. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 6(25). <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i25.422>
- Delgado Ramírez, J. C., Franklin David, C. G., Cuenca Masache, D. T., & Ancajima Mena, S. D. (2023). *Padlet como Herramienta de Difusión Digital en la Investigación Formativa de Estudiantes Universitarios*. 14(2). <https://doi.org/10.37843/rted.v14i2.294>
- Demera Zambrano, K. C., López Vera, L. S., Zambrano Ormaza, D. I., Nevárez Zambrano, Y. M., & Moreira Chavesta, K. D. (2023). La evaluación digital educativa en los procesos de aprendizaje: Estudio de caso de la unidad educativa Juan Antonio Vergara Alcívar. *Digital Publisher*, 8(1), 70-80. <https://doi.org/doi.org/10.33386/593dp.2023.1.1491>
- Demera-Zambrano, K. C., Rodríguez García, M. A., Candela Cedeño, C. L., Navarrete-Solórzano, D. A., Santana Mero, R. C., & Palma Moreira, M. V. (2023). Aprendizaje Híbrido: La transformación digital de las prácticas de enseñanza. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(1), 9377-9397. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.5136
- Diazgranados Correa, I. (2023, marzo 24). *Aprender jugando por medio del metaverso*. Universidad de los Andes. <https://uniandes.edu.co/es/noticias/educacion/aprender-jugando-por-medio-del->

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw Hill.
- Itati Mariño, S., & Alderete, R. (2022). Propuesta de aprendizaje basado en retos en proyectos de finalización de carrera. *Mendive. Revista de Educación*, 20(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962022000100052
- López Vera, L. S., Pazmiño Campuzano, M. F., & San Andrés Laz, E. M. (2020). Collaborative Work to Build Meaningful Learning in Basic General Education. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(10). <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I10/PR300313>
- Martínez Valdés, M. G. (2022). Aprendizaje basado en proyectos como estrategia de formación profesional. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 12(23). <https://doi.org/10.23913/ride.v12i23.1093>
- Medina, M. (2020, julio 7). *¿Qué es el aprendizaje colaborativo y cuáles son sus beneficios?* Preparatoria Panamericana. <https://blog.up.edu.mx/prepaup/femenil/que-es-el-aprendizaje-colaborativo-y-cuales-son-sus-beneficios>
- Morales Bueno, P. (2018). Aprendizaje basado en problemas (ABP) y habilidades de pensamiento crítico, ¿una relación vinculante? *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP)*, 21(2), 91-108. <http://dx.doi.org/10.6018/reifop.21.2.323371>
- Morales, P., & Landa, V. (2004). Aprendizaje basado en problemas. *Theoria*, 13(1), 145-157.
- Moreno Argos, P. (2018). *¿Cómo aprenden los estudiantes en Finlandia?* [Tesis de grado, Universidad de Cantabria]. <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/15211/MorenoArgosPaula.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Morillo Lozano, M. del C., & Galisteo Gonzáles, D. (2016). *Aprendizaje adaptativo* [Trabajo de fin de máster, Universidad de Valladolid]. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/21000/TFM->

- G%20648.pdf;jsessionid=ABB75A0A34B15096872A1D1A5ACAA810?sequence=1
- Ortega Julio, G. (2017). Cómo se genera una investigación científica que luego sea motivo de publicación. *Journal of the Selva Andina Research Society*, 8(2). http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2072-92942017000200008
- Ortiz Cermeño, E. (2019). El aprendizaje basado en problemas como experiencia de innovación y mejora docente universitaria. *Perfiles educativos*, 41(164). <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2019.164.59223>
- Ortiz Sánchez, J. (2015). *Estrategias de trabajo colaborativo para fortalecer la formación integral en estudiantes del grado sexto de básica secundaria en la institución educativa José Celestino Mutis, Tolima (Colombia)* [Tesis de maestría, Tecnológico de Monterrey]. <https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/622377/02Juan%20Ortiz%20S%C3%A1nchez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ovejero Bernal, A. (1990). *El aprendizaje cooperativo, una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional*. Barcelona Editorial.
- Pangarkar, A. (2022, marzo 13). *Aprendizaje en el metaverso: Nueva tecnología para el impacto empresarial*. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/pulse/aprendizaje-en-el-metaverso-nueva-tecnolog%C3%ADa-para-giovanni-bustillo/?originalSubdomain=es>
- Parrales, M. (2023, noviembre 14). *¿Qué es la Educación 4.0 y por qué es tan relevante?* INSPIRE. <https://inspire-edu.tech/educacion-4/>
- Perilla Granados, J. S. A. (2018). *Aprendizaje basado en competencias: Un enfoque educativo ecléctico desde y para cada contexto*. Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda. <https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/1265/Aprendizaje%20competencias.pdf?sequence=1>
- Rubiales, C. (2021, noviembre 16). *Aprendizaje Adaptativo: Ventajas y Cómo Aplicarlo*. D2L. <https://www.d2l.com/es/blog/aprendizaje->

